

O'QUVCHILARDA MA'NAVYI-AXLOQIY TARBIYANI RIVOJLANTIRISHDA XALQ OG'ZAKI IJODINING O'RNI VA AHAMIYATI

Qodirqulov Nodirbek Hamroqul o'g'li
Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi
milliy instituti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15560280>

Annotatsiya. Mazkur maqolada xalq og'zaki ijodining ma'naviy-axloqiy tarbiya jarayonidagi o'rni hamda uni umumta'lim maktablari ta'lim-tarbiya faoliyatiga integratsiyalash imkoniyatlari yoritiladi.

Аннотация. В статье рассматривается роль устного народного творчества в процессе духовно-нравственного воспитания и возможности его интеграции в образовательную деятельность общеобразовательных школ.

Abstract. This article discusses the role of folk oral literature in the process of spiritual and moral education and the possibilities of its integration into the educational activities of secondary schools.

Kalit so'zlari: Kalit so'zlar: ma'naviy tarbiya, axloqiy tarbiya, xalq og'zaki ijodi, ertak, maqol, rivoyat, milliy qadriyat, pedagogika.

Ключевые слова: Ключевые слова: духовное воспитание, нравственное воспитание, народное устное творчество, сказка, пословица, повествование, национальная ценность, педагогика.

Keywords: Spiritual education, moral education, folk oral culture, fairy tale, proverb, narrative, national value, pedagogy.

Yosh avlodni har tomonlama barkamol, vatanparvar, ijtimoiy faollikka ega shaxs sifatida tarbiyalash O'zbekiston Respublikasining davlat siyosatidagi ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Shu jihatdan qaralganda, xalq og'zaki ijodi – asrlar davomida sayqal topgan milliy ma'naviyat manbai sifatida – o'quvchilarning ma'naviy-axloqiy tarbiyasini shakllantirishda beqiyos tarbiyaviy vositadir. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 28-fevraldagi PQ–81-son qarorida ta'limda milliy qadriyatlarni uyg'unlashtirish orqali yoshlarning tarbiyasiga e'tiborni kuchaytirish vazifasi belgilab qo'yilgan. Xalq og'zaki ijodi namunalari – ertaklar, maqollar, dostonlar va afsonalar – ushbu maqsadga erishishda katta salohiyatga ega. Xalq og'zaki ijodi qadimdan yoshlar ongiga axloqiy me'yorlar, ijtimoiy fazilatlar va milliy g'ururni singdiruvchi qudratli vosita bo'lib kelgan. Uning asosiy janrlarini quyidagicha tasniflash mumkin:

- **Ertaklar** – obrazlar orqali ijobiy va salbiy xatti-harakatlar taqqoslanadi. Masalan, "Bo'riboy" ertagi orqali yolg'on va hiyla oqibatlari yoritiladi.

- **Maqollar va matallar** – xalq tajribasi va hayot falsafasini jamlagan qisqa iboralar: "Mehnat qilgan – to'yadi", "Ota o'rnini ota bo'lur".

- **Afsonalar va rivoyatlar** – tarixiy-milliy xotirani mustahkamlovchi ramziy hikoyalar.

- **Dostonlar** – milliy qahramonlik timsollari orqali jasorat, sadoqat, vatanga muhabbat targ'ib qilinadi.

Zamonaviy jamiyatda axborot xurujlari, begona madaniyatlar ta'siri kuchayayotgan bir paytda, xalq og'zaki ijodi yoshlar qalbida milliylik, hayotiy saboqlar, axloqiy me'yorlar asosida "ma'naviy immunitet"ni shakllantirishga xizmat qiladi. Masalan, "Go'ro'g'li" dostoni orqali

shijoat, adolatparvarlik, "yetimni himoya qilish" g'oyalari singdiriladi. "Zumrad va Qimmat" ertagidagi ijobiy va salbiy obrazlar farqlash orqali odil baho berish malakasi rivojlanadi.

Xalq og'zaki ijodi qadim zamonlardan buyon shakillanib kelmoqda ushbu atama "og'zaki adabiyot" "og'zaki ijod" "xalq og'zaki poetik ijodi" degan nomlar bilan ham yurutilgan. Xalq og'zaki ijodi kichik yoshdagi bolalarni tarbiyalashda ularning xulq atvorlariga, muomla madaniyatiga kattalarga hurmat munosabatida bo'lishini va shaxs bo'lib yetishishida muhim ro'l o'ynaydi. Xalq og'zaki ijodi orqali ajdodlardan avlodlarga o'tib kelayotgan madaniy va marifiy boyliklarimizni yosh avlodga singdirishimiz ular qalbida insoniylik ajdodlarga faxir-iftixor tuyg'ularini shakllantirish qalbida ularga muhabbat tuyg'usini uyg'otish zarur

Xalq og'zaki ijodi namunalari asosida o'quvchilarga milliy qadriyatlarni shakllantirish tarbiyalanuvchi ruxiyatiga muayyan suratda ta'sir qilish jarayoni tushuniladi o'quvchilarida milliy qadriyatlarni shakllantirishda ularning yosh xususiyatlarini inobatga olish zarur. O'quvchilarining axloqiylik darajasiga, ularning kelgusi hayotdagi yo'riqnomalariga xalq og'zaki ijodida tarannum etilgan fazilatlar katta ta'sir o'tkazadi. O'quvchilarida bilish jarayonlari (sezgi, idrok, tafakkur, xayol va xotira)ni o'rganish tashislashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Mexanizmlari, psixik hodisalarning miya ishi bilan bog'liqligi, ularning psixik jarayonlari bilan aloqasi va xulq-atvor, xatti-harakatlarini boshqarishdagi, psixik hodisalar va miyaning ayrim tuzilishining bir xildagi o'zaro ta'siri, muammolari haqida ma'lumotga ega bo'lgani, afzal.

Odamning yuksak psixik funksiyalari tariqasida bolalikda berilgan idrok, diqqat va tafakkur borliqni bilish formalari sifatida qaralishi shak-shubhasizdir. Faoliyatning bilish manbai, mulqotning esa odamning shaxsiy taraqqiyoti manbai ekanligi ma'lum. Xalq og'zaki ijodi namunalari aks etgan yuksak g'oyalar ustida fikr yuritar ekanmiz, bunda yosh davridanoq bir-biridan ajralib turadigan o'quvchilarni ko'z oldimizga keltirishimiz lozim.

Qadimgi yunon faylasufi Aflotun ham bola tarbiyasi jarayondagi barcha zarur ishlarni ta'lim bilan birga olib borish lozimligini takidlab o'tgan. G'arb faylasuflari farzand tarbiyasini jamiyat maanfatlari bilan bog'liq deb hissoylanlar, lekin sharqda mutafakkirlar bola tarbiyasi bilan asosan ota-onasi, maktab va jamoa hamkorlikda shug'ullanishi kerak degan xulosaga kelganlar.

Yoshlarning mardlik vatanga sadoqat ruxida tarbiyalashda xalq og'zaki ijodi namunalari xususiyatlariga, ong va tushunchalarning rivojlanish darajasiga mosligi, ularda hosil bo'lib boshlagan axloqiy sifatlarning mohiyatlariga uzviy bog'langan bo'ladi. Inson komolotining biror sohasi yo'qki, uning tez aytish, maqollar, ertakla tasir etmagan bo'lsa ayrim matreallar yoshlarni tarbiyalashni qonun-qoidalari, metodlarini aks ettirish bilan ajralib turadi. Shunday imkoniyatlarga ega bo'lgan xalq og'zaki ijodi yoshlarni ta'limning asosiy mazmuni tarkibiga kiritilgan holda organib kelinadi.

Folklorshunos, olimlar M.I. Afzalov, M. Murodov, G. Jahongirov, Z. Husainova, T. Obidovalar tadqiqotlarda xalq og'zaki ijodi janr xususiyatlari, badiiy qiymati paydo bo'lishi va taraqqiyoti haqidagi qarashlar katta ilmiy ahamiyatga ega ekanligini tan olish zarur. Insonning barkamolligi uning ma'naviya qadriyatlari xalq og'zaki ijodi yoshlarda milliy va umuminsoniy fazilalarni tarkib toptirishda, kundalik faoliyatlarda doim amalga oshirib borishlari uchun eng qulay vositadur. Ma'lumki xalq og'zaki ijodi yoshlar hayotida alohida o'rin tutadi. xalq og'zaki ijodi yoshlarga samarali tarbiyaviy tasir qilib, ma'naviy va axloqiy shakllanishlarda katta yordam ko'rsatadi. Maqollar, topishmoqlar yoshlarni ma'naviy kamolotini yuksaltirishda ma'lum darajada hissa qo'shadi. O'quvchi yoshlarga ko'proq axloq va odobga oid ertak, hikoyalar aytib berish va uning mazmunini ochib berish orqali yoshlarda vatanga muxabbat va vatanparvarlik tuyg'ularini rivojlantirishimiz mumkin. Ko'p asrlik milliy va diniy qadriyatlarimizni asrab-

avaylash, dunyo ilm-fani va madaniyati rivojiga ulkan hissa qo‘shgan ajdodlarimizning bebaho merosini o‘rganish, uning asosida yoshlarni komil inson etib tarbiyalash jamiyatda barqaror ijtimoiy-ma‘naviy muhitni ta‘minlashning muhim shartlaridan biri hisoblanadi. samaradorligini oshirishni va malakali kadrlar tayyorlashning yaxlit tizimini yaratishni taqozo etmoqda. Xalqimizga azal-azaldan xos bo‘lgan ma‘rifatparvarlik, bag‘rikenglik, mehrmuruvvat, bunyodkorlik kabi ezgu fazilatlar va qadriyatlarimizni keng targ‘ib qilish, jamiyatda ijtimoiy-ma‘naviy muhit barqarorligini ta‘minlashda diniyma‘rifiy soha vakillarining o‘rni va ishtirokini oshirish, yosh avlodni milliy ma‘naviy qadriyatlarimizga mos ravishda tarbiyalash, ular ongida kichik maktab yoshidan boshlab Hadis ilmi saboqlari asosida insoniy fazilatlarni shakllantirish, ularni vatanparvarlik kabi tushunchalarni singdirish muhim vazifa hisoblanadi. Maktab, tarbiya masalasi davlat va jamiyat nazoratida bo‘lishi asosiy qonunimizda belgilab qo‘yilgan. Shu bilan birga, bu keng jamoatchilik, butun xalqimizning ishtiroki va qo‘llabquvvatlashini talab qiladigan umummilliy masaladir. Bu haqda fikr yuritganda, men Abdulla Avloniyning «Tarbiya biz uchun yo hayot-yo mamot, yo najot-yo halokat, yo saodat-yo falokat masalasidir» degan chuqur ma‘noli so‘zlarini eslayman. Buyuk ma‘rifatparvar bobomizning bu so‘zlari asrimiz boshida millatimiz uchun qanchalar muhim va dolzarb bo‘lgan bo‘lsa, hozirgi vaqtda ham biz uchun shunchalik, balki undan ham ko‘ra muhim va dolzarb ahamiyat kasb etadi. Xalq og‘zaki ijodi bu so‘z san‘atidur jumladan xalq og‘zaki ijodi qo‘shiq, ertak, doston, maqol, topishmoq masal, matal, afsona, latifa, lof, askiya, rivoyat hikmat kabi janrlarni o‘z ichiga oladi. Xalq o‘zaki ijodining tarkibiy qismi sifatida “Bolalar folklori” atamasi ham mavjud. O‘quvchilarni milliy qadriyatlarimiz, ko‘p asirlik ananalarimiz, urf-odatlarimiz, xalqimizning ijtimoiy- madaniy kelib chiqish tarixini uqtirish bugungi kunning dolzarb masalalaridan hisoblanadi.

Xulosa. Xalq og‘zaki ijodi – bu millat ma‘naviyatining ildizidir. Uning tarbiyaviy resurslaridan foydalanish orqali o‘quvchilarning ongiga ezgulik, halollik, vatanparvarlik, shijoat kabi fazilatlarni singdirish mumkin. Maktab ta‘limida xalq og‘zaki ijodini dars va tarbiya jarayoniga zamonaviy uslubda kiritish, uni yoshlar uchun aktual va jozibador tarzda taklif etish — bugungi pedagog oldidagi muhim vazifalardan biridir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ–81-son qarori. 2023-yil 28-fevral.
2. Karimov I.A. Yuksak ma‘naviyat – yengilmas kuch. – T.: Ma‘naviyat, 2008.
3. Qurbonov Sh. Adabiyot nazariyasi. – T.: O‘qituvchi, 2002.
4. Mamarasulov B. Xalq og‘zaki ijodi: janrlar va talqin. – Samarqand: 2021.
5. Ziyodova N. Ma‘naviy tarbiyaning asoslari. – T.: 2020.
6. Rahmonov F. Ta‘limda innovatsion texnologiyalar. – T.: 2022.